

AVTOMOBIL TERMINLARI TARJIMASINING LEKSIK – SEMANTIK TAHLILI

Sheraliyeva Shahnoza Irkinovna¹, Valijonov Shahboz Sherzod o'g'li²

¹Toshkent davlat transport universiteti Chet tillar kafedrası PhD dotsent v.b ;

²Toshkent davlat transport universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15560665>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz, fransuz, rus va o'zbek tillarida avtomobil terminlarini lingvistik va ekstralingvistik darajada tavsiflashga harakat qilingan. Avtomobil terminlarining lingvistik tahlil qilinishida ularning kelib chiqishi, leksik va grammatik xususiyatlari, leksik va semantik xususiyatlari tavsiflandi.

Kalit so'zlar: qo'llanilish doirasi, ko'p ma'noli, xususiyat, termin, tarjima, statistic tajriba, distributive ma'lumot, terminmaydon, tasniflash modeli, leksik birliklar, zamonaviy manba, frazeologik terminlar, barqaror terminologik iboralar.

Аннотация. В данной статье предпринята попытка описать автомобильные термины на английском, французском, русском и узбекском языках на лингвистическом и экстралингвистическом уровнях. Лингвистический анализ автомобильных терминов позволил описать их происхождение, лексико-грамматические особенности, а также лексико-семантические свойства.

Ключевые слова: сфера применения, полисемия, признак, термин, перевод, статистический эксперимент, распределительная информация, терминологическое поле, классификационная модель, лексические единицы, современный источник, фразеологические термины, устойчивые терминологические выражения.

Abstract. This article attempts to describe automobile terms in English, French, Russian and Uzbek languages at the linguistic and extralinguistic levels. Linguistic analysis of automobile terms allowed us to describe their origin, lexical and grammatical features, as well as lexical and semantic properties.

Keywords: scope, polysemy, feature, term, translation, statistical experiment, distribution information, terminological field, classification model, lexical units, modern source, phraseological terms, stable terminological expressions.

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida terminologiya muammolarini o'rganish tilshunoslikning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib ko'rinadi. Zamonaviy dunyoda terminologiya axborot manbai, mutaxassislikni egallash quroli, hattoki fan-texnika taraqqiyotini tezlashtirish vositasi bo'lib, odamlar o'rtasidagi muloqotda yetakchi o'rin tuta boshladi. Terminologiya axborot manbai bo'lib xizmat qilishi bilan bir qatorda, u lug'atning tashqi ta'sirlarga nisbatan eng sezgir qismidir. Aynan unda jamiyatning tilga ta'siri aniq namoyon bo'ladi. Bu esa, undan davlatlar rivojlanishining tarixiy bosqichlarini o'rganish, ularning shakllanishi, sivilizatsiya turlarini tahlil qilish va tilni aniqlashda foydalanish imkonini beradi, ularning madaniy, ilmiy va texnik salohiyatini namoyon qiladi.

Avtomobil terminlari qo'llanishi doirasi hali ko'plab olimlarning terminologiyada qilinmagan, xorijiy va o'zbek tillari misolida terminlar borasida qilinishi zarur ishlar borligi aniqlandi. Olimlar oldida rus, fransuz, ingliz, nemis, ispan, yapon, koreys, xitoy va yana bir qancha tillar bilan o'zbek tilini qiyoslash, tillar o'rtasidagi farqli va o'xshash tomonlari, leksik,

semantik jihatidan qanday tuzilganligini o'rganish maqsad bo'ldi. Avtomobil terminologiyasida polisemiyaning o'rganish jarayonida noaniq terminlar aniqlandi. Ko'p ma'noli bir so'zli terminlarni tavsiflashda quyidagi xususiyatlar hisobga olinadi: 1) ma'nolar soni, 2) qo'llanish doirasi, 3) konkretlik- mavhumlik. Avtomobil terminlarining ko'p ma'noli nomlari ma'nolari soniga ko'ra to'rt guruhga bo'linadi: ikki ma'noli terminlar (*jalyuzi, karbyurator, kupe, kord, karting, shnur, kuchaytiruvchi, starter, moylash, portlash, muhrlash, nazorat qilish, tezlashtirish, debriyaj, silindr, furgon*). Uch ma'noli terminlar (*radiator, moylash tizimi (poddon), manevrlik, nosozlik, tozalash*); to'rt ma'noli terminlar (*amfibiya, shassi*); besh ma'noli terminlar: (*tayanch nuqta*). Qo'llash doirasiga ko'ra polisemik avtomobil terminlari ikki guruhga bo'linadi: tarmoqlararo ko'p manoga ega terminlar, ya'ni texnologiyaning turli sohalarida qo'llaniladigan nomlar. Masalan, ikki ma'noli *lonjeron* (*avtomobilning tana qismi*) termini avtomobilsozlikda ham, samolyotsozlikda ham qo'llaniladi: 1) odatda novda shaklidagi qismga ega bo'lgan avtomobil ramkasining bo'ylama uzunligi eng og'ir yuklar ta'sir bo'lgan joylarda ortadi; 2) vertolyotning qanoti, fyuzelaji yoki rotor qanotining uzunligi bo'ylab konstruktiv elementi: *karbyurator - carburater (ing.), carburateur (fr.), silindr - cylinder (ing.), cylindre (fr.), radiator- radiater (ing.) radiateur (fr.), detonatsiya, ichki yonuv dvigatelida havo bosimini ko'tarish (nadduv - engine boost (ing.), suralimentation (fr.)* va boshqalar.

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda nashr etilgan barcha ilmiy-texnik nashrlar UO'T (universal o'ntalik tasnif) bo'yicha tasniflanadi va indekslanadi. Avtomobil transporti sohasidagi mutaxassislar bilan birgalikda o'tkazilgan ushbu UO'T tahlili tavsiflagani bilan bog'liq quyidagi semantik birliklarni tanlashga imkon berdi:

1. *Cylinder (ing.), cylindre (fr.), цилиндр (rus) - silindr.*
2. *Steering gear (ing.), l'appareil à gouverner (fr.) - рулевой механизм (rus)- rul mexanizmi (sinonimi: rul qurilmasi).*
3. *Car repair (ing.), réparation automobile (fr.) - ремонт автомобиля (rus)- avtomobilni ta'mirlash.*
4. *Clutch (ing.), embrayage (fr.) - сцепление (rus)- debriyaj. Internal combustion engine (ing.), moteur à combustion interne (fr.) - двигатель внутреннего сгорания (rus)- ichki yonuv dvigateli.*
5. *Electrical appliances (ing.), appareils électriques (fr.) - электрические приборы (rus)- elektr jihozlari.*
6. *Chassis, frames (ing.), châssis, cadres (fr.) - шасси (rus)- shassi, ramalar.*
7. *Body (ing.), corps (fr.) - кузов (rus)- tana, kuzov.*
8. *Chassis (ing.), châssis (fr.) - шасси (rus)- shassi.*
9. *Service station (ing.), station-service (fr.) - станция обслуживания (rus) - xizmat ko'rsatish stansiyasi.*
10. *Transmission (ing.), transmission (fr.) - трансмиссия (rus) - o'tkazish, transmissiya.*

Ushbu muammoni hal qilishda biz ma'lumotnomalar (tematik lug'atlar, qismlar kataloglari), darsliklar, mutaxassislarning ma'lumotlari, shuningdek, avtomobil sanoati bo'yicha zamonaviy ingliz va fransuz matnlarini statistik va distributiv qayta ishlashdan olingan ma'lumotlardan foydalandik. Olingan termin maydonining tasniflash modeli zamonaviy avtomobil tuzilishini tavsiflovchi ingliz va fransuz matnlari bilan semantik muvofiqligi nuqtai nazaridan tekshirildi. Bu matnlarning batafsil tavsifi uchun tekshirish semantik modelimizni tanlashning asosligini tasdiqladi. "Avtomobil qurilmasi" terminologik tizimini to'liq qurishni talab qiladigan juda katta hajmdagi ishlarni hisobga olgan holda terminologik tizimni modellashtirish va terminologik lug'atni yaratish uchun leksik materialni tanlashning samarali

usuli bu tilda ma'lum semantik birlikni amalga oshiradigan matnlardan terminologik leksik birlikni to'g'ridan-to'g'ri ajratib olishdir. Agar lug'atlarda eskirgan yoki noto'g'ri terminlar berilgan bo'lsa, ular haqiqiy matnlardan olingan terminologik leksik birliklar bilan almashtiriladi. Tabiiyki, ushbu semantic birlikni amalga oshiradigan matnlarni hatto kompyuter yordamida ham mutlaqo to'liq tekshirishni amalga oshirish deyarli mumkin emas. Shuning uchun asosiy muammoni hal qilish uchun selektiv tadqiqot metodologiyasidan foydalanish, ya'ni lingvostatistik tajriba o'tkazish kerak. Matematik statistika nazariyasida yaxshi ishlab chiqilgan ushbu uslub nutq materialini faqat shartli ravishda matnni tashkil etuvchi leksik birliklarning normal taqsimlanishini ta'minlaydigan statsionar jarayon deb hisoblash mumkinligi bilan murakkablashadi. Bu albatta, muhim axborot bilan to'ldirilgan terminologik leksik birlik uchun to'g'ri keladi. Ayniqsa, qiyin holatlarda, masalan, matnlarning o'zi sinonimik shakllarni berganda (*cam, tappet ing.*) (*mâchoire, éponge fr.*) (*кулачок, толкатель -рус*) yoki matn termini foydalanilgan manbalarning hech biri tomonidan tasdiqlanmagan bo'lsa, leksikografik ziddiyat mutaxassislarining ekspert baholari yordamida hal qilinadi.

Umuman olganda, aynan ingliz va fransuz tillarini biladigan mutaxassislar, shuningdek ingliz va fransuz avtomobil matnlarining texnik tarjimai bo'yicha faoliyat yuritadigan mutaxassislar zamonaviy avtomobil matnlari uchun "*cam*"(*ing.*) "*mâchoire*" (*fr.*) (*ichki yonuv dvigatelida aylanma harakat qiladigan mexanizm, kulachok (rus.)*) so'zlari aynan avtmobil sohasida qo'llaniladigan eng me'yoriy ekanliklarini ta'kidladilar. Demak bu "*tappet*", "*éponge*" "*кулачок*" so'zlari ba'zan "*musht*" tushunchasini ifodalash uchun ishlatiladi. Demak, oddiy terminlar yordamida termin sohasining sof strukturasi barcha qirralarini ochish va termin tizimini ko'rish mumkin emas. Aytilganlarning barchasini hisobga olib, biz sohamizni unga kiritilgan terminologik iboralar va mikromatnlar nuqtai nazaridan o'rganish zaruriyatiga duch keldik. Ko'plab terminologik iboralarning orasidan frazeologik terminlar va barqaror terminologik iboralardan foydalanishni afzal bildik. Bu kalit so'z - terminlar bizning chastotali ro'yxatda turadigan otlar va fe'llar (fe'llar bog'lovchilarni tanlash uchun ishlatilgan) edi. Buni quyidagicha ifodalaymiz. Bundan tashqari, matnli iboralarga ustunlik berildi. Shunday qilib, masalan, "*uzatmalar qutisi*" tushunchasini ifodalash uchun lug'atlarda "*gearbox*" (*ing.*), "*boîte à vitesse*" (*fr.*) "*коробка передач*" (*рус*) terminlar ko'rsatilgan, zamonaviy matnlarda esa ko'pincha "*boîte de vitesse*" qo'llaniladi.

Fransuz tilida so'zlashuvchilar va tarjimonlar ham ikkinchi termini afzal ko'rishadi. Shuning uchun terminlar tizimida "*boîte de vitesse*" deb ko'rsatilgan. Ingliz tilida ot, so'z yasash munosabatiga ko'ra eng boy so'z turkumi hisoblanadi. Turli so'z turkumiga oid asoslardan suffikslar yordamida so'z yasash biri bo'lib, ular yasama otning leksik-semantik ma'nosini toraytirib, ayni paytda otni ma'lum semantik guruhga mansubligini ko'rsatadi (*shaxs otlari, qurol - asbob otlari, mavhum, jamlovchi otlar*) va h.k. Ingliz tilida ot yasovchi suffikslar kelib chiqishiga ko'ra ham turlicha ko'rinishda bo'ladi. Faqatgina morfema sifatidagi suffikslar va so'zlarni qo'shish jarayonida mustaqil so'zlardan yuzaga kelgan suffikslar, sof inglizcha suffikslar va o'zlashtirilgan suffikslar mavjud. Ingliz tilining lug'at tarkibi unumli suffikslar vositasida yasalgan yangi leksik birliklar bilan boyib borayotgan mahsuldor suffikslar bilan bir qatorda unumsiz yoki kamunum suffikslar ham mavjud. Bunday suffikslar bir yoki ba'zi bir so'zlarda yoki otning xuddi bir morfologik belgisi sifatida uchraydi (*qiyosl. nature (ot) so'zidagi -ture suffiksi kabi va hokazo*). Shaxs oti yasovchi suffikslar bilan yasalgan otlarga -er suffiksi bilan yasalgan otlar kiradi. Barcha shaxs oti yasovchi suffikslar orasida -er eng mahsuldor qo'shimcha. Qadimgi ingliz tilida bu suffiks yordamida ot va fe'llardan, asosdan anglashilgan faoliyat turi bilan shug'ullanuvchi shaxs otlari yasalgan. Masalan, *cartere (zam. carter)*

'aravakash, yuk tashuvchi, kirakash', writere (zam. writer)' kotib, ko'chirib yozuvchi, nusxa ko'chiruvchi. Fransuzcha sifatdosh ikki suffiksi ingliz tilida ish- harakatning obyekt bo'lgan shaxs ma'nosidagi ot yasovchi suffiks sifatida moslashtirilgan. Fransuz tilidagi sifatdoshdan o'zlashtirilgan majhullik ma'nosidan kelib chiqqan. Bu suffiksning majhullik ma'nosi vaqt o'tishi bilan -er va -or suffikslarining konkret ma'nolari ta'siri ostida ba'zan yanada umumlashgan shaxs ma'nolariga o'rin bo'shatib beradi. Shuning uchun zamonaviy ingliz tilida ish-harakatning faol ijrochisi ma'nosidagi otlar -ee suffiksli bir qator yangi yasama so'zlarni uchratish mumkin. Masalan: *absentee* – *kelmagan, hozir bo'lmagan yoki biror narsadan bosh tortgan kishi*; *refugee* – *qochoq*. Fransuz tili ham xuddi ingliz tili kabi lotin alifbosi asoslanganligi sababli, bir tilni ikkinchisiga chog'ishtirib o'rganish jarayoni ancha tezlashadi. Har qanday lingvistik vositalar bevosita yoki bilvosita stilistik tushunchani yetkazish uchun xizmat qilishi mumkin: har bir lisoniy hodisa, ifodalangan fikrning semantik hajmidan qat'iy nazar, muayyan darajada aniq bir stilistik rangga ega bo'lishi mumkin. Bu fikr ingliz tilining avtomobil terminlari shartlariga to'liq mos keladi. Ana shu tartibda lingvistik vositalarning mazkur xossalari ularning barcha lingvistik xususiyatlarini inobatga olgan holda qiyosiy uslub va tarjima nazariyasini yanada yaqinlashtiradi, lingvistik tarjimashunoslikning asosini tashkil etadi. Ushbu tadqiqotning zarurligi shundan iboratki, lingvistik adabiyotlarda, bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, ushbu terminologiyani funksional jihatdan ko'rib chiqadigan asarlar hali ham mavjud emas va fransuz tilining materialida avtomobil terminlari yo'q. Biz buni mutlaqo qonuniy deb hisoblaymiz, chunki xalqaro maydonda ingliz tilining ustunligiga qaramay, fransuz tili texnik, ilmiy va biznes aloqalarida ham katta ahamiyatga ega va fransuz avtomobil ishlab chiqaruvchilari uzoq vaqtdan beri ishonchli, zamonaviy texnik-texnologik uskunalari va yuqori funktsionallik mahsulotlari bilan dunyoda tan olingan. Qiyosiy tilshunoslikning maqsadi ikki yoki undan ortiq tillarni, ularning o'xshashliklarini va farqlarini aniqlash uchun qiyosiy o'rganishdan iborat. Obyektga qarab, tadqiqot materiallari va vazifalarning o'ziga xos xususiyatlari borasida tilshunoslar turli usullarga tayanadi, ularning har biri bir qator afzalliklarga ega. So'nggi yillarda tilshunoslar, fan va texnikaning turli sohalari mutaxassislarining tarmoq tilshunoslar, fan va texnikaning turli sohalari mutaxassislarining tarmoq terminologiyasi muammolariga qiziqishi keskin ortdi. Bu ilmiy-texnik axborot oqimining ko'payishi, integratsiya, termin yaratish jarayonlarining faollashuvi bilan izohlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Norxo'jaeva X. O'zbek tilida jarayon anglatuvchi terminlarning lingvistik xususiyatlari.. Filol. fan. dokt. ...diss. – Toshkent, 2017. -176 b.
2. Гак В.Г. Теория и практика перевода. Французский язык. 2008. стр. - 456
3. Пиотровский Р.Г., Саиткулов Х.С. Терминологический взаимообмен – закономерный процесс. В кн.: Психология процессов художественного творчества. Ленинград, Наука, 1980. стр. -259
4. Asilova G.A. Vojxona va soliq yo'nalishlari talabalarining davlat tilida kasbiy muloqot yuritish kompetensiyasini rivojlantirish.(rus guruhlarida) Pedagogika fanlari doktori (DSc)dissertatsiyasi avtoreferati Toshkent, 2017. - 235 b.
5. Собчак Н.С. Именные атрибутивные словосочетания в современном французском языке, автореферат. канд.фил.наук. -Ленинград, 1974. стр.-191
6. Нелюбин С.С. Иллюстрированный военно-технический словарь (русский, английский, немецкий, французский и испанский языки) стр.-484

7. Пиотровский Р.Г. Инженерная лингвистика и теория языка. Сант. Петербург, 1979. стр. -115
8. Реформатский А.А. Введение в языкознание. Москва, 1960. стр.- 396
9. Abduazizov A.S. Tilshunoslikka kirish. T.: "O'qituvchi", 1982. - 266 b.
10. Sheraliyeva Sh.I. Ingliz va fransuz tillarida avtomobil terminlarining strukturaviy- semantic xususiyatlari. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. – Toshkent, 2024. - 152 b.